

Presentación

El año 2015 iniciamos una nueva etapa de *Praxis Pedagógica* al dejar la periodicidad anual y cambiar al formato de revista semestral. En la Facultad de Educación reflexionamos sobre los cambios que en la actualidad enfrenta el mundo de las publicaciones científicas, y por ello, desde el año 2012 comenzamos cambios en los procesos editoriales de la revista con el objetivo de ganar paulatinamente una mayor visibilización e impacto de nuestros contenidos. Así, asumimos el gran reto que significa considerar los estándares internacionales y nacionales con los que hoy se valida la cientificidad de una revista, sin obviar el debate que existe sobre la fiabilidad de los actuales sistemas de medición de calidad de publicaciones científicas, los cuales privilegian la calidad editorial sobre la calidad académica.

En este sentido, el mejoramiento editorial es un valioso complemento a nuestro objetivo primordial, es decir, el de ser un espacio de socialización y debate de la investigación que reflexiona sobre prácticas y experiencias educativas para la transformación y mejora de las mismas, contribuyendo de este modo no solo al conocimiento pedagógico, sino también al estudio y transformación de diversos contextos educativos en Colombia, Latinoamérica y el mundo, lo cual para el equipo editorial sigue siendo nuestra tarea más ardua.

Agradecemos para esta edición de nuestro número 16, las contribuciones para la sección Tema Libre de los académicos Alfonso Ríos Sánchez, Francisco Hernando Gómez-Torres, Marco Vinicio Gutiérrez, Luis Camilo Suárez Hernández, Luis Ignacio Martínez Duarte, y Nelson Oyarzún Oyarzún, así como el trabajo de la profesora Liliana Haydé Gutiérrez Sabogal. Así mismo, el texto de Cindy Lorena Rodríguez enriquece el espacio estudiantil, y para nuestra sección de reseñas nuestra gratitud al profesor Benjamín Barón por su aporte.

Este número es especial porque inicia una etapa y conmemora una vida, el No. 16 está dedicado a la memoria y legado del profesor y artista **Luis Eduardo Motta**, de quien tenemos el privilegio de mirar un destello de su arte en las imágenes de portada y los interiores de este ejemplar. Agradecemos a la profesora Ruth Kattia Castro sus palabras colmadas de cariño para este *in memoriam*.

Estimados lectores esperamos que disfruten este fascículo y circulen las ideas para seguir aprendiendo colectivamente.

Equipo editorial